

УДК 69:338

DOI 10.5281/zenodo.17083191

СВЕТЛИЧНАЯ Юлия Владимировна¹,
ГЛУХОВА Елена Александровна²

¹ ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
ул. Державина, 2, Макеевка, Россия, 28123

² ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк,
Россия, 283001

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАПИТАЛОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В статье рассматриваются особенности экономического развития регионов сквозь призму доступности необходимых ресурсов, что формирует их потенциал и ограничения. Выявлено, что строительным предприятиям отведена ключевая роль в инфраструктурном развитии, что способствует адаптации регионов к новым технологическим укладам. Идентифицировано влияние инфраструктуры на инвестиционную привлекательность и технологические трансформации регионов. В работе отмечена региональная неоднородность распределения технологических укладов в России, выявлено, что большинство регионов функционируют в рамках устаревших укладов, в то время как крупные города и научные центры достигают более высоких технологических уровней. В исследовании отмечено, что капитал строительных предприятий способствует формированию необходимой инфраструктуры, определяющей готовность регионов к адаптации новых технологий. Выявлена взаимосвязь между развитием инфраструктуры и экономическими ресурсами, необходимыми для успешного перехода на более современные технологические уклады – акцентировано внимание на острой потребности в достаточных экономических и технических условиях, обеспечивающих поддержку и внедрение инноваций в регионах, что является ключевым фактором устойчивого экономического роста и модернизации. Изучена взаимосвязь между капиталом строительных предприятий и развитием регионов, подтверждающая как значительные средства способствуют внедрению инноваций в технологии и инфраструктуру. Подчеркивается роль государственного регулирования, включая налоговые льготы и инвестиции; проанализированы результаты комплексных государственных программ и их влияние на процессы укрепления технологического уклада в различных федеральных округах. Выявлено, что государственные инвестиции поддерживают региональную специализацию, стимулируя переход к инновациям. В исследовании отмечено, что реконструкция через строительный капитал требует комплексного управления и учета рисков, включая экономическую нестабильность, а привлечение капитала связано с вызовами эффективного управления и продвижения устойчивого развития.

Ключевые слова: *строительство, капитал строительных предприятий, регион, региональная экономическая система, технологический уклад, управление капиталом строительных предприятий, свободные экономические зоны, технопарки, риски, стратегия управления капиталом строительных предприятий.*

Введение. Разработка и внедрение методологических подходов к управлению капиталом с учетом региональных особенностей рассматривается как важный элемент в вопросах повышения эффективности, финансовой стабильности строительных

предприятий, формировании предпосылок дальнейшего их инновационного развития. Экономическое развитие различных регионов сопровождается отличиями в инфраструктуре, доступе к ресурсам, уровне платежеспособного спроса и инвестиционном климате, что требует от строительных предприятий адаптации собственных стратегий управления капиталом для максимальной эффективности в конкретных условиях. Единые подходы управления капиталом не всегда эффективны в регионах с разной скоростью роста, отличиями в законодательстве, налоговой политике и уровне развития строительного рынка. Применение регионального анализа при формировании стратегии управления капиталом обеспечивает более высокий уровень обоснованности решений.

Вопросам методологического обеспечения управления капиталом строительных предприятий с учётом особенностей экономического развития региона посвящены труды широкого круга ученых. Так, вопросы повышения конкурентоспособности и зрелости инфраструктурных проектов, реализации предпринимательских инициатив на современном этапе экономического развития представлены в работах М.А. Шахраманьян, В.П. Куприяновского [1], О.В. Астафьевой [2] и др.; особенности реализации концепции технологического развития на основе технологических укладов представлены в научных трудах А.С. Морылева, О.М. Толмачева [3], А.П. Чиркова [4], Е.О. Кравец [5], Б.У. Ярбекова, А.А. Сиддикова [6] и др.; аспекты регионального развития и влияния на него инновационных процессов освещены в разработках Г.И. Идзиева [8], Х.Р. Абдаллоева [9] и др.; проблематика реализации функций строительных предприятий и их роли в качественных преобразованиях на уровне регионов представлена в исследованиях Т.А. Рахматулаұлы, Т.А. Саиновна и др.[11], Г.Н. Серяков [12], Н.Ю. Сорокина [13; 14], Х.Г. Мухамматовна [15] и др. При достаточном научном интересе к вопросам управления капиталом строительных предприятий актуальность исследований в данном направлении не снижется, что обуславливается постоянно растущей значимостью успешной реализации инвестиционно-строительных проектов в рамках регионов.

Целью данного исследования является теоретическое обобщение и практическое применение основных положений относительно методологических подходов к управлению капиталом строительных предприятий с учётом особенностей экономического развития региона. В качестве первичной цели рассматривается предоставление характеристики уровня развития регионов, определение принадлежности региона к тому или иному технологическому укладу; вторичная цель предполагает анализ научных исследований в направлении оценки влияния роли строительных предприятий в продвижении экономической системы к укладу более высокого уровня; третичная цель связана с разработкой и обоснованием подходов к управлению капиталом строительных предприятий при реализации инвестиционных проектов в экономических системах с разным уровнем социально-экономического развития.

Материалы и методы. Методологической основой исследования является диалектический метод познания действительности (для установления сущностного значения понятий «технологический уклад», «капитал строительных предприятий»); метод анализа и синтеза (для выявления особенностей применения методики оценки экономического развития региона); системный подход (для обобщения результатов идентификации параметров управления капиталом строительных предприятий); графических изображений (для отражения алгоритма оценки экономического развития региона).

Результаты. Особенности экономического развития регионов определяются наличием или доступом к природным, экономическим, социальным ресурсам, что обуславливает имеющийся потенциал и сложившиеся ограничения. Сложившийся

уровень развития инфраструктуры региона, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, уровень урбанизации определяют способность региональной экономической системы воспринимать новые технологические уклады.

В создании предпосылок для адаптации на уровне регионов элементов новых технологических укладов важная роль отведена строительным предприятиям, активно участвующим в формировании соответствующей инфраструктуры. Строительные предприятия закладывают базу для промышленного сектора, что обеспечивает инвестиционную привлекательность регионов [1]. Уровень и качество строительных проектов, реализуемых в рамках региональных экономических систем, вступает своеобразным индикатором движения региона к более современным технологическим укладам, так как формирование технологического уклада фиксируется на уровне точек пересечения регионального потенциала и капитала строительных предприятий: современная инфраструктура способна привлечь большой объем капитала и более высокий уровень технологий. Очевидно, что развитая инфраструктура в регионе значительно упрощает процесс внедрения современных технологий технотронного уклада.

С позиции экономической теории капитал, в том числе и строительных предприятий, в совокупности с применяемыми технологиями трансформируется в экономический рост на уровне экономической системы, формируя предпосылки для последующих качественных преобразований – развития на уровне города, региона и государства в целом [2; 3]. При условии соответствующей инновационной политики на уровне государства достигаются прогнозные показатели модернизации экономики, обеспечивающие импульс дальнейшего движения между технологическими укладами [4-6]. Остановившись на распределении технологических укладов по регионам РФ, стоит отметить высокую их региональную неоднородность. В частности, традиционный технологический уклад характерен для сельскохозяйственных регионов (частично районы Северного Кавказа, южные территории РФ, отдельные районы Алтая и Тывы), индустриальный уклад связан с машиностроением, тяжелой промышленностью, добычей полезных ископаемых и характерен для промышленных регионов (ДНР, ЛНР, Кемеровская, Свердловская, Челябинская области, Башкортостан, Мурманская область, Карелия), технотронный или постиндустриальный уклад, основанный на информационных технологиях, автоматизации, инновациях, фиксируется в крупных мегаполисах и специальных территориях – аналогах наукоградов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Томск, Сколково и т.д.).

В целом, на территории РФ фиксируется полярный характер развития технологий, при котором наблюдается сосредоточение укладов высокого порядка в крайне ограниченном числе городов, при функционировании подавляющего большинства регионов в рамках предыдущих укладов с отдельными очагами IT-индустрии и сервисного сектора (Московская, Ленинградская, Нижегородская области), технопарков, стартапов, венчурного финансирования и образовательных центров (Центральные и столичные регионы), индустриальных кластеров с наукоёмкими очагами (Сибирь, Дальний Восток). В подобных условиях наблюдается переход отдельных мегаполисов и научных центров к 5-6 технологическим укладам при пребывании периферийных регионов на уровне 3-4 уклада. Государственная политика при этом направлена на создание точек роста в регионах в виде специальных экономических зон (55 СЭЗ на 2025 год), технопарков (61 ТП на 2025 год) и кластеров (113 на 2025 год с разной степенью организационного развития и разной специализацией) для ускорения перехода к более высокому технологическому укладу. Результатом становится поляризация инновационного развития, при которой специальные экономические зоны, кластеры и

технопарки выглядят отдельными точками на обширных территориях индустриального и традиционного уклада.

Распространение новых технологических укладов за пределами организованных точек роста обеспечивается силами строительной отрасли. При задействовании капитала строительных предприятий формируется необходимая инфраструктура региона, определяющая его готовность к принятию и переходу на новый технологический уклад при условии наличия и достаточности соответствующих экономических ресурсов (рис. 1). Идентификация места и роли строительных предприятий в экономической системе региона позволила определить зависимость между объемом капитала строительных предприятий региона и перспективами развития последнего: регионы, обладающие значительными капиталами строительных предприятий, часто становятся центрами для внедрения инновационных технологий и решений. Подобный вывод связан с активным внедрением новых материалов и методов в строительстве, а также значительным инвестициям в модернизацию производственной сферы и инфраструктуры, что способствует смене технологического уклада.

Соответствующее государственное регулирование посредством налоговых льгот и поддержки инфраструктурных проектов значительно влияют на технологический уклад регионов. В частности, в рамках комплексной государственной программы «Строительство» на 2024-2028 годы существенная доля государственных инвестиций направлена на формирование современной инфраструктуры с локализацией в Южном, Центральном, Северо-западном, Дальневосточном Федеральных округах (рис. 2).

Подобная направленность государственных инвестиций оправдана и точки зрения экономической теории [7-9]: региональная специализация формирует дополнительный импульс, обеспечивающий переход к новым технологическим укладам, а концентрация специализированных компаний в регионе усиливает их конкурентоспособность, содействуя инновациям.

Вызовы современного этапа развития экономики стимулируют развитие строительного капитала и внедрение прогрессивных технологий. Регионы вынуждены адаптироваться к глобальным экономическим трендам через модернизацию капиталобразующих отраслей, в том числе строительства [10-12]. Особенно остро подобная задача стоит перед старопромышленными регионами, к которым относится ДНР. Специфические проблемы региона наряду с деградацией инфраструктуры, падением уровня занятости и острой потребностью формирования задела для перехода на новый технологический уклад, требует соответствующей диверсификации экономики и развития новых высокотехнологичных отраслей.

Основным инструментом реконструкции и модернизации старопромышленных регионов выступает капитал строительных предприятий, направляемый на финансирование проектов, связанных с реконструкцией заброшенных промышленных объектов, а также создание современных объектов жилой и социальной сферы. При соответствующей государственной поддержке обеспечения притока строительного капитала указанные регионы способны трансформироваться в точки концентрации инноваций на основе интеграции индустриальных традиций и современных экономических тенденций [13-14].

Стоит отметить, что привлечение капитала строительных предприятий в проекты регионального развития не всегда выступает сугубо коммерческой задачей вследствие повышенного уровня риска [15-16]. Предприятия строительного сектора, как и любой хозяйствующий субъект, при управлении собственным капиталом ориентированы на применение комплексного подхода и учета множества факторов.

Рис. 1. Методологические подходы к управлению капиталом строительных предприятий с учётом особенностей экономического развития региона

По отраслям

По федеральным округам

По регионам

■ Объем федеральных средств в 2024–2028 годах, млрд руб.

○ Количество проектов, мероприятий или направлений, шт.

Рис. 2. Отраслевая и региональная направленность расходов комплексной государственной программы «Строительство» на 2024-2028 годы*

* данные Единого портала бюджетной системы России, Федерального казначейства, расчеты и анализ Sherpa Group (<https://sherpagroup.ru/analytics/gv6bq48>)

При управлении строительным капиталом широко используются инструменты финансового анализа как основы принятия управленческих решений (оценка финансового состояния, анализ денежных потоков, ликвидности, рентабельности и структуры капитала); бюджетирование как инструмент планирования финансовых ресурсов и контроля их использования; управление рисками (колебание цен на материалы, изменения нормативно-правовой базы, задержки в сроках выполнения работ); инвестиционный анализ (оценка эффективности инвестиций, срока окупаемости вложенных средств); контроль затрат посредством мониторинга и анализа фактических расходов, а также стратегическое планирование на основе анализа конкурентной среды, определения перспективных рынков и технологий. Совокупность применяемых подходов позволяет обеспечить эффективное управление капиталом строительных предприятий, создавая предпосылки для устойчивого развития субъектов хозяйствования отрасли. При этом привлечение строительных предприятий к проектам, связанным с реализацией инвестиционно-строительных проектов в регионах, находящихся на уровне технологических укладов невысокого порядка, сопряжено с повышенным риском, связанным с экономической нестабильностью (высокий уровень безработицы, недостаточный платежеспособный спрос приводят к замедлению процесса возврата инвестиций и росту вероятности финансовых рисков); негативными демографическими изменениями (отток населения сокращает потенциал новых строительных проектов);

инфраструктурными ограничениями (неудовлетворительное состояние транспортной сети и инженерных коммуникаций повышает стоимость реализации проектов, затрудняя их воплощение в жизнь в целом). Длительные сроки окупаемости, низкая ликвидность объектов строительства значительно усложняет управление капитальными потоками строительных предприятий при выполнении работ за пределами регионов-лидеров экономического роста. В подобных условиях при управлении капиталом строительные предприятия вынуждены широко применять стратегии минимизации рисков, основанные на детальном анализе и прогнозировании, диверсификации портфеля проектов, установлении партнерских связей с государственными структурами, использовании передовых строительных технологий и материалов для повышения конкурентоспособности проектов.

Обсуждение результатов. Методологические подходы к управлению капиталом строительных предприятий напрямую связаны с особенностями экономического развития региона. Поляризация технологического развития требует создания точек роста с помощью специальных экономических зон, технопарков и кластеров, способных ускорить трансформацию региональных экономических систем, формируя предпосылки для перехода к технологическим укладам более высокого порядка. При этом ключевая роль отведена строительным предприятиям, вклад которых связан с формированием необходимой инфраструктуры, инвестициями в модернизацию, внедрением новых технологий и материалов. Зависимость между капиталом строительных предприятий и технологическим развитием проявляется в перспективах трансформации регионов с крупными капитальными вложениями в центры внедрения инновационных технологий, что связано с активными инвестиционными процессами, а также стимулированием сопутствующих отраслей.

Заключение. Строительные предприятия, участвуя в проектах регионального развития, сталкиваются с высоким уровнем риска, что вынуждает их применять комплексный подход к управлению капиталом, включая финансовый анализ, управление рисками и стратегическое планирование. Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с разработкой новых методов управления строительными инвестициями в экономически нестабильных регионах и изучением влияния инновационных технологий на снижение рисков в строительной отрасли.

Список литературы

1. Шахраманьян, М. А. Некоторые вопросы повышения конкурентоспособности и зрелости инфраструктурных проектов с использованием технологий информационного моделирования / М.А. Шахраманьян, В.П. Куприяновский – Текст : электронный // International Journal of Open Information Technologies. – 2022. – №12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-povysheniya-konkurentosposobnosti-i-zrelosti-infrastrukturnyh-proektov-s-ispolzovaniem-tehnologiy> (дата обращения: 29.04.2025).
2. Астафьева, О.В. Предпринимательство на современном этапе экономического развития: инновационные аспекты / О.В. Астафьева. – Текст : электронный // Теория и практика общественного развития. – 2022. – №7 (173). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelstvo-na-sovremennom-etape-ekonomicheskogo-razvitiya-innovatsionnye-aspekty> (дата обращения: 29.04.2025).
3. Волкова, В.Н. Закономерности теории систем: состояние исследований и применения / В.Н. Волкова, А.В. Логинова, А.Е. Леонова, Ю.Ю. Черный. – Текст : электронный // SAEC. – 2023. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernosti-teorii-sistem-sostoyanie-issledovaniy-i-primeneniya> (дата обращения: 29.04.2025).

4. Морылёв, А.С. Технологические уклады и характер их замещения / А.С. Морылёв, О.М. Толмачев. – Текст : электронный // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Экономика.. – 2024. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskie-uklady-i-harakter-ih-zamescheniya> (дата обращения: 29.04.2025).

5. Чирков, А.П. Концепция технологического развития и новый технологический уклад / А. П. Чирков. – Текст : электронный // Теоретическая экономика. – 2023. – №11 (107). – С. 109–116. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-tehnologicheskogo-razvitiya-i-novyy-tehnologicheskii-uklad> (дата обращения: 30.04.2025).

6. Кравец, Е.О. Влияние технологического уклада на экономическое развитие / Е.О. Кравец. – Текст : электронный // Региональная и отраслевая экономика. – 2023. – №S2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnologicheskogo-uklada-na-ekonomicheskoe-razvitie> (дата обращения: 30.04.2025).

7. Ярбеков, Б.У. Цикличность формирования и периодизации технологических укладов в обществе – основа повышения благосостояния населения страны / Б.У. Ярбеков, А.А. Сиддиков. – Текст : электронный // ЖМБМ. – 2022. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsiklichnost-formirovaniya-i-periodizatsii-tehnologicheskikh-ukladov-v-obschestve-osnova-povysheniya-blagosostoyaniya-naseleniya> (дата обращения: 03.05.2025).

8. Идзиев, Г.И. Инновационное развитие промышленности в условиях деиндустриализации российских регионов / Г.И. Идзиев. – Текст : электронный // РППЭ. – 2022. – №6 (140). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-promyshlennosti-v-usloviyah-deindustrializatsii-rossiyskih-regionov> (дата обращения: 03.05.2025).

9. Абдуллоева, Х.Р. Методологические подходы к идентификации потенциала регионального кластера / Х.Р. Абдуллоева. – Текст : электронный // Теория и практика современной науки. – 2024. – №1 (103). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-k-identifikatsii-potentsiala-regionalnogo-klastera> (дата обращения: 04.05.2025).

10. Тұрсын, А.Р. Разработка экономико-организационного механизма обеспечения строительной отрасли инвестиционными ресурсами / А.Р. Тұрсын, А.С. Тулеметова, А. Сман. – Текст : электронный // In The World Of Science and Education. – 2025. – №15. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-ekonomiko-organizatsionnogo-mehanizma-obespecheniya-stroitelnoy-otrasli-investitsionnymi-resursami> (дата обращения: 04.05.2025).

11. Smith J., Johnson R. Public-Private Partnerships in the Construction Industry // Journal of Infrastructure Development, 2023. – Vol. 15, Issue 3. – P. 102–116.

12. Серяков, Г.Н. Концептуальное развитие теоретико-методологических основ управления инвестиционно-строительными процессами в экономических системах национальной промышленности / Г.Н. Серяков. – Текст : электронный // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2025. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnoe-razvitie-teoretiko-metodologicheskikh-osnov-upravleniya-investitsionno-stroitelnyimi-protsessami-v-ekonomicheskikh> (дата обращения: 05.05.2025).

13. Сорокина, Н.Ю. Факторы преобразования старопромышленных регионов в потенциальные «центры роста» национальной экономики России / Н.Ю. Сорокина. – Текст : электронный // Вестник ВолГУ. Экономика. – 2024. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-preobrazovaniya-staropromyshlennyh-regionov-v-potentsialnye-tsentry-rosta-natsionalnoy-ekonomiki-rossii> (дата обращения: 05.05.2025).

14. Сорокина, Н.Ю. Отраслевые аспекты развития старопромышленных регионов Российской Федерации / Н.Ю. Сорокина. – Текст : электронный // Вестник ВолГУ.

Экономика. – 2022. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-aspekty-razvitiya-staropromyshlennyh-regionov-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 05.05.2025).

15. Хасбиуллина, Г.М. Оценка экономической безопасности строительных предприятий / Г.М. Хасбиуллина. – Текст : электронный // Science Time. – 2025. – №4 (135). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekonomicheskoy-bezopasnosti-stroitelnyh-predpriyatij> (дата обращения: 05.05.2025).

16. Tripathi, K.K. Determining Criticality of Performance Indicators for a Construction Company / K.K. Tripathi, K.N. Jha, A.K. Jain; eds. R. Dissanayake, P. Mendis. – Singapore: Springer, 2020.

Светличная Юлия Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью, ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», Макеевка, Россия

E-mail: y.v.svetlichnaya@domnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Глухова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: glukhovahelen@mail.ru

ORCID: 0009-0001-1597-5471

AuthorID: 1203135

Поступила в редакцию 05.05.2025 г.

SVETLICHNAYA Yulia¹,
GLUKHOVA Elena²

¹Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Derzhavina str., 2, Makeyevka, Russia, 28123

²Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

METHODOLOGICAL APPROACHES TO CAPITAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES CONSIDERING REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT FEATURES

The article examines the features of economic development of regions through the lens of resource availability, shaping their potential and limitations. It has been found that construction enterprises play a key role in infrastructure development, which promotes regions' adaptation to new technological paradigms. The influence of infrastructure on investment attractiveness and technological transformations of regions is identified. The study highlights regional heterogeneity in the distribution of technological paradigms in Russia, revealing that most regions operate within outdated paradigms, while major cities and scientific centers reach higher technological levels. The research notes that the capital of construction enterprises contributes to the formation of necessary infrastructure, determining the readiness of regions to adapt new technologies. A correlation between infrastructure development and economic resources, necessary for a successful transition to more modern technological paradigms, is revealed – emphasizing the urgent need for sufficient economic and technical conditions to support and implement innovations in the regions, which is a key factor in sustainable economic growth and modernization. The relationship between the capital of construction enterprises and regional development is examined, confirming how significant funds contribute to the implementation of innovations in technology and infrastructure. The role of state regulation, including tax incentives and investments, is highlighted; the results of comprehensive government programs and their impact on strengthening technological paradigms in various federal districts are analyzed. It is revealed that government investments support regional specialization, stimulating a transition to innovations. The study notes that reconstruction through construction capital requires comprehensive management and risk assessment, including economic instability, while attracting capital is related to challenges in effective management and promotion of sustainable development.

Key words: *construction, capital of construction enterprises, region, regional economic system, technological paradigm, management of construction enterprises' capital, free economic zones, technoparks, risks, strategy of construction enterprises' capital management.*

References

1. Shakhramanyan, M. & Kupriyanovsky, V. (2022) *Some Issues of Increasing the Competitiveness and Maturity of Infrastructure Projects Using Information Modeling Technologies*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-povysheniya-konkurentosposobnosti-i-zrelosti-infrastrukturnyh-proektov-s-ispolzovaniem-tehnologiy>.

2. Astafyeva, O. (2022) *Entrepreneurship at the Modern Stage of Economic Development: Innovative Aspects*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelstvo-na-sovremennom-etape-ekonomicheskogo-razvitiya-innovatsionnye-aspekty>.

3. Volkova, V., Loginova, A., Leonova, A. & Cherny, Yu. (2022) Regularities of Systems Theory Current Research and Applications.. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernosti-teorii-sistem-sostoyanie-issledovaniy-i-primeneniya>.
4. Morylyov, A. & Tolmachev, O. (2024) Technological Paradigms and the Nature of Their Replacement. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskie-uklady-i-harakter-ih-zamescheniya>.
5. Chirkov, A. (2023). *The Concept of Technological Development and the New Technological Paradigm*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-tehnologicheskogo-razvitiya-i-novyy-tehnologicheskiy-uklad>.
6. Kravets, E. (2023) *The Impact of Technological Paradigm on Economic Development*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnologicheskogo-uklada-na-ekonomicheskoe-razvitie>.
7. Yarbakov, B. & Siddikov, A. (2022) *Cyclic formation and periodization of technological paradigms in society – the foundation for enhancing the well-being of the country's population*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsiklichnost-formirovaniya-i-periodizatsii-tehnologicheskikh-ukladov-v-obschestve-osnova-povysheniya-blagosostoyaniya-naseleniya>.
8. Idziev, G. (2022) *Innovative Development of Industry in the Context of Deindustrialization of Russian Regions*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-promyshlennosti-v-usloviyah-deindustrializatsii-rossiyskih-regionov>.
9. Abdulloeva, Kh. (2024) *Methodological Approaches to Identifying the Potential of a Regional Cluster*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-k-identifikatsii-potsiala-regionalnogo-klastera>.
10. Tursyn, A., Tulemetova, A. & Sman A. (2025) *Development of an Economic-Organizational Mechanism for Providing Investment Resources to the Construction Industry*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-ekonomiko-organizatsionnogo-mehanizma-obespecheniya-stroitelnoy-otrasli-investitsionnymi-resursami>.
11. Smith, J. & Johnson, R. (2023) *Public-Private Partnerships in the Construction Industry*. Retrieved from: Journal of Infrastructure Development.
12. Seryakov, G. (2025) *Conceptual Development of Theoretical and Methodological Foundations for Managing Investment and Construction Processes in Economic Systems of the National Industry Russian society*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-preobrazovaniya-staropromyshlennyh-regionov-v-potentsialnye-tsentry-rosta-natsionalnoy-ekonomiki-rossii>.
13. Sorokina, N. (2024) Factors for Transforming Old Industrial Regions into Potential "Growth Centers" of the National Economy of Russia Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/reguliruyuschie-i-kontroliruyuschie-funksii-gosudarstva-v-sisteme-optimizatsii-razvitiya-biznes-struktur-v-usloviyah-krizisa>.
14. Sorokina, N. (2022) *Sectoral Aspects of the Development of Old Industrial Regions of the Russian Federation*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-aspekty-razvitiya-staropromyshlennyh-regionov-rossiyskoy-federatsii>.
15. Khasbiullina, G. (2025) *Assessment of Economic Security of Construction Enterprises*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-ekonomicheskoy-bezopasnosti-stroitelnyh-predpriyatij>.
16. Tripathi, K., Jha, K. & Jain A. (2020) *Determining Criticality of Performance Indicators for a Construction Company*. Retrieved from: Singapore: Springe.

Svetlichnaya Yulia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Expertise and Real Estate Management, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka, Russia

E-mail: y.v.svetlichnaya@donnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Glukhova Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: glukhovahelen@mail.ru

ORCID: 0009-0001-1597-5471

AuthorID: 1203135

Received 05.05.2025